

7. Шанский, Н. М. Фразеология современного русского языка: монография / Н. М. Шанский. — Изд. стереотип. — Москва: URSS, 2021. — 272 с.

Поступила в редакцию 25.08.2025 г.

J. S. Balyanovskaya

THE PRECEDENT STATEMENTS AS A MAIN CHARACTERISTIC OF CREOLIZED TEXTS IN INTERNET COMMUNICATION

This article examines Russian phraseological units characterizing a person's intellectual abilities. Intelligence and intellectual abilities are the internal qualities by which a person is evaluated. Phraseological units specifically convey an assessment of a subject's mental actions and states. This article attempts to describe and systematize the images in Russian phraseological units and the language. A study of phraseological units meaning "a person's intellectual abilities" in the Russian language allows us to identify the national concept of a person as a bearer of knowledge, as well as the characteristics of their mental actions and states.

Key words: *phraseological unit, phraseological units, phraseological units, intellect, intellectual abilities, intelligence, evaluation.*

Баляновская Юлия Сергеевна
Донецкий государственный университет,
г. Донецк, РФ.
Магистрант.
E-mail: baly2791@mail.ru

Balyanovskaya Julia Sergeevna
Donetsk State University, Donetsk, RF.
Undergraduate student.
E-mail: baly2791@mail.ru

Курмакаева Нина Петровна.
Кандидат филологических наук.
Донецкий государственный университет,
г. Донецк, РФ.
Доцент кафедры русского языка.
E-mail: kurmakayeva@mail.ru

Kurmakayeva Nina Petrovna.
Candidate of Philology.
Donetsk State University, Donetsk, RF.
Associate Professor of the Department of Russian
Language.
E-mail: kurmakayeva@mail.ru

УДК 81'42:659.123.4

DOI: 10.5281/zenodo.18064033

О. А. Попова © 2025

*Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования
«Волгоградский государственный университет»
(Научн. рук. — канд. филол. наук, доцент И. А. Сафонова)*

СООТНОШЕНИЕ ВЕРБАЛЬНЫХ И НЕВЕРБАЛЬНЫХ КОМПОНЕНТОВ В ПОЛИКОДОВЫХ РЕКЛАМНЫХ ТЕКСТАХ РОССИЙСКИХ ВУЗОВ

В статье описаны результаты исследования поликодовых рекламных сообщений российских вузов. Выявлены три типа корреляции вербальных и невербальных компонентов внутри поликодового рекламного текста вуза: вербально-доминирующая, взаимозависимая и взаимодополняющая. Установлено, что основное содержание в рекламе вузов транслируется вербальными средствами. Роль невербальных компонентов варьируется в зависимости от выбранного типа корреляции от вспомогательной до равнозначной.

Ключевые слова: *рекламный текст, поликодовый текст, поликодовость, вербальный компонент текста, невербальный компонент текста.*

В настоящее время создается множество текстов, посредством которых, помимо информирования, осуществляется воздействие на аудиторию с целью организовать ее восприятие и определить для нее поведенческие установки. В этих условиях особую значимость приобретают рекламные тексты, понимаемые как подготовленные

сообщения, имеющие устную или письменную форму, доносящие ту или иную информацию, которая предназначена для широкой аудитории и имеет конкретную цель — привлечь внимание адресатов к рекламируемому объекту [6, с. 211].

Для того чтобы основная цель рекламного сообщения была достигнута, необходимо придерживаться определенной структуры. Так, Т. Шахлои указывает, что его вербальная часть должна включать четыре основных элемента: заголовок, слоган, основной рекламный текст и эхо-фразу [15, с. 1315].

Заголовок — это первое, что воспринимает аудитория при знакомстве с рекламным сообщением. Поскольку адресат может не прочитать сообщение полностью и ограничиться только заголовком, эта часть должна сразу указывать на преимущества рекламируемого продукта. Важнейшая задача заголовка — отражение основного смысла рекламного сообщения. В структуру заголовка входят обращение к аудитории и главный рекламный аргумент [там же].

Организирующим для любого рекламного сообщения является слоган — яркая, запоминающаяся фраза, используемая в большинстве случаев с целью подчеркнуть преимущества своего продукта. В отдельных случаях слоганы помещаются в начале рекламного текста или вместо заголовка. Такой инструмент представляет собой визитную карточку рекламируемого продукта, часто оформленную графически и сопровождаемую изображением. Благодаря своей яркости и краткости слоганы способны быстро и эффективно передавать рекламные предложения, акцентируя внимание аудитории на названии и главных достоинствах продукта [7, с. 66–67].

Не менее важна в рекламном тексте эхо-фраза, представляющая собой обобщение содержания рекламного текста. Как отмечает Т. Шахлои, она может слегка измененно повторять рекламный слоган, а также воспроизводить самую важную, ключевую часть текста. Эхо-фраза предназначена для того, чтобы снова репрезентировать главную информацию и придать рекламе законченный вид [15, с. 1316].

При наличии обязательных составляющих рекламный текст может подвергаться изменениям: определенные части могут не использоваться, а некоторые структурные элементы могут заменяться другими.

Для успешного воздействия на аудиторию рекламные тексты вузов должны обладать не только информационной ценностью, но и эмоциональной привлекательностью, что требует от авторов умения сочетать различные элементы и коды таким образом, чтобы создать привлекательный для адресатов образ рекламируемого объекта. Обогащение рекламного текста кодами разных знаковых систем, по замечанию А. В. Анненковой, делает его мультисемиотичным, что, в свою очередь, «позволяет увеличить знаково-символический потенциал рекламной изобразительности и обогатить ассоциативно-образный потенциал рекламы» [1, с. 30].

Поликодовые рекламные тексты, объединяющие различные знаковые системы — вербального и невербального характера (визуальные, аудиальные и др.), становятся все более востребованными в современной коммуникации. Интеграция вербальных и невербальных компонентов позволяет повысить привлекательность, эффективность рекламного сообщения, сформировать комплексный образ рекламируемого объекта — носителя имиджа — в индивидуальном когнитивном пространстве реципиента [1, с. 30].

Поликодовые тексты не раз становились объектом изучения в работах исследователей. Так, учеными рассмотрены общие теоретические аспекты и когнитивные основы поликодности [см., например: 3; 12]; описаны разновидности поликодовых текстов и особенности их функционирования в рекламной коммуникации [см., в частности: 1; 2; 10; 13; 14]; охарактеризованы вербальные и невербальные компоненты поликодового текста [см.: 4; 5; 8; 16].

Различные семиотические элементы внутри поликодового сообщения обладают неодинаковой значимостью, что обусловлено физиологией человеческого восприятия. Основным каналом получения человеком информации о мире является зрительный. Зрение представляет собой основной модус (модальность) восприятия, а его доминирование («окулярцентризм») — общечеловеческую универсалию [подробнее об этом см.: 9]. Соответственно, максимальное количество информации передаётся через визуальные знаки, к которым относятся печатный текст и разного рода изображения [2, с. 8]. Потому наиболее информативные и социально значимые знаковые системы обращены преимущественно к органам зрения [см., например: 3].

Цель нашего исследования состоит в выявлении специфики взаимодействия вербальных и невербальных компонентов в рекламных текстах вузов.

Материал для изучения составили рекламные тексты российских государственных и негосударственных вузов, опубликованные на сайтах образовательных учреждений и в средствах массовой информации.

Анализ материала позволил определить, что вербальные и невербальные средства используются в разных структурных частях поликодовых рекламных сообщений — заголовке, слогане, основном рекламном тексте и эхо-фразе. Невербальные средства представлены графическими знаками других кодовых систем (например, цифрами), типографическим выделением, цветовой гаммой, рисунками, фотоизображениями, видеорядом, пространственной организацией элементов и фоновыми звуками.

При описании поликодовых рекламных текстов мы опираемся на положения концепции В. А. Сенцовой, выделяющей пять типов текстов в зависимости от соотношения в них вербальных и невербальных компонентов.

1. Тексты с вербально-доминирующей корреляцией, при которой вербальная составляющая сохраняет автономность и является смысловым центром, независимым от визуального ряда, а невербальный компонент выполняет второстепенные, вспомогательные функции: он дополняет, иллюстрирует или усиливает сказанное, оставаясь факультативным.

2. Тексты с невербально-доминирующей корреляцией, при которой основная смысловая нагрузка возложена на невербальный элемент, а словесная часть, в свою очередь, играет роль пояснения или дополнения к невербальному сообщению.

3. Тексты с взаимозависимой корреляцией, в которых наблюдается предельная интеграция вербальных и невербальных элементов. Эти элементы настолько тесно связаны, что невозможно их раздельное существование или анализ без полной утраты изначально заложенного смысла.

4. Тексты с оппозиционной корреляцией, в которых наблюдаются противоречия между содержанием, передаваемым вербальными и невербальными средствами.

5. Тексты с взаимодополняющей корреляцией, где вербальный и невербальный компоненты обладают относительной самостоятельностью, однако их взаимодействие многократно усиливает общее значение [11, с. 37–42].

В изучаемых поликодовых рекламных текстах высших учебных заведений выявлены тексты с вербально-доминирующей, взаимозависимой и взаимодополняющей корреляцией.

Отсутствие текстов с невербально-доминирующей корреляцией связано в первую очередь с особой значимостью вербальной информации в рекламных сообщениях вузов, текстов с оппозиционной корреляцией — с невозможностью использования контраста для организации текстов вузов в силу ориентированности на гармоничное сочетание элементов, исключаящее смысловые противоречия.

Рассмотрим примеры поликодовых рекламных сообщений вузов с вербально-доминирующей корреляцией. Невербальным компонентом, часто используемым в современных рекламных текстах, является хештег (см. рис. 1).

Рис. 1. Рекламное сообщение на сайте Московского технологического университета

Лексические единицы, отмеченные хештегом, акцентируют внимание абитуриентов на отсутствии трудностей при поступлении, поэтому в сознании адресата университет будет ассоциироваться с местом, куда сможет поступить каждый желающий. Слова с хештегом оформлены с помощью разных цветов, что добавляет изображению визуальной привлекательности и помогает выделить преимущества (*#легко; #доступно #для всех*).

Рекламное сообщение завершает прямой призыв к действию — словосочетание *Подать заявку*, выделенное белым на красном фоне, привлекает внимание аудитории и побуждает подать документы в данное учебное заведение. Фотоизображение девушки, указывающей на привлекательные для абитуриентов характеристики поступления в МТИ, дополняет и усиливает вербальную составляющую. Рекламное сообщение насыщено невербальными компонентами, которые создают акценты и помогают ориентироваться в информации, репрезентированной вербально.

Рассмотрим еще один пример поликодового текста с данным типом корреляции (см. рис. 2).

Рис. 2. Рекламное сообщение на сайте Севастопольского государственного университета

В данном рекламном тексте отмечается близость города, в котором находится вуз, к Черному морю, что и составляет преимущество учебного заведения. Изображение живописного побережья визуализирует вербальную составляющую (*учись у тёплого моря*), делая образ моря более осязаемым и желанным. Значимая для потенциальных

абитуриентов информация выражена вербально (*бюджетные места; направления подготовки*) и невербально, с помощью цифр (2500; 200).

При взаимозависимой корреляции, как отмечает В. А. Сенцова, формирование заданного общего смысла достигается посредством гармоничного взаимодействия вербальных и невербальных элементов, что приводит к необходимому воздействию на адресата. Отсутствие одного из элементов структуры поликодового текста может привести к «частичному или полному непониманию другого элемента» [11, с. 39–43].

Взаимозависимую корреляцию вербального и невербального компонентов можно рассмотреть на примере рекламы Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения (рис. 3).

Рис. 3. Рекламное сообщение на сайте Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения

Визуальная «дорожная карта» со стрелками иллюстрирует путь студента по этапам образования (*среднее профессиональное образование; бакалавриат; специалитет; магистратура; аспирантура*) и помогает быстро сориентироваться в иерархии элементов. Заголовок текста (**ВЫБЕРИ СВОЙ ПУТЬ**) содержит глагол в форме императива и создаёт эффект прямого и личного обращения к потенциальному абитуриенту. Глагол побуждает читателя принять решение и начать процесс поступления, что является конечной целью вузовской рекламы. Изолированно ни изображение, ни текст не могут быть однозначно восприняты читателем: понять данную карту можно только благодаря подписям, а сообщение без рисунков, в свою очередь, даст лишь представление о ступенях образования, но не об их взаимосвязи.

Ключевое различие между текстами со взаимозависимой и взаимодополняющей корреляцией заключается в степени «спаянности» их структурных компонентов. Тексты со взаимодополняющей корреляцией отличаются не столь жесткой связью вербальной и невербальной составляющих, которые остаются относительно независимыми друг от друга.

Поликодовые тексты со взаимодополняющей корреляцией в исследуемом материале представляют рекламные ролики университетов. Для иллюстрации рассмотрим ролик Казанского национального исследовательского технического университета имени А. Н. Туполева: *В КНИТУ-КАИ есть все, и все это для тебя!* Данный ролик содержит вербальный, визуальный и аудиальный компоненты, при этом каждый из них обладает относительной самостоятельностью. В слогане выражено обещание широких возможностей для студентов. Видеоряд подтверждает тезис *есть все*, показывая студентов университета, занимающихся наукой, учебой, спортом и создавая впечатление свободы выбора (см. рис. 4).

Рис. 4. Кадры из рекламного ролика

Казанского национального исследовательского технического университета
имени А. Н. Туполева

Вербальный и невербальный компоненты усиливают, дополняют и обогащают друг друга. В результате объединения элементов воздействие на аудиторию возрастает, при этом каждая составляющая остается функциональной и понятной по отдельности.

Таким образом, исследование показало, что эффективность рекламной коммуникации достигается благодаря взаимодействию вербальных и невербальных составляющих.

Роль невербальных компонентов в данных рекламных сообщениях варьируется от поддерживающей до равнозначной в зависимости от специфики рекламной задачи и выбранного типа корреляции.

В поликодовых рекламных текстах вузов с вербально-доминирующей корреляцией вербальные средства являются основным носителем информации, а невербальный компонент выполняет вспомогательные функции (выделить вербальную составляющую, оптимизировать навигацию, повысить эффективность общего воздействия на потенциальных абитуриентов).

Тексты со взаимозависимой корреляцией отличает связь вербальных и невербальных компонентов, при которой восприятие их отдельно друг от друга становится затруднительным или невозможным. В рекламных сообщениях с такой корреляцией посредством невербальных элементов расставляются акценты, транслируются идеи и формируются устойчивые ассоциации.

В рекламных текстах со взаимодополняющей корреляцией совместное функционирование компонентов, каждый из которых обладает относительной самодостаточностью, приводит к усилению желаемого коммуникативного эффекта.

ЛИТЕРАТУРА

1. Анненкова, А. В. Имиджевая реклама: реализация метафорического потенциала поликодовых текстов имиджевой рекламы / А. В. Анненкова // Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Лингвистика и педагогика. — 2024. — Т. 14, № 3. — С. 27–49.
2. Беляков, И. М. Особенности баннерной интернет-рекламы как поликодового текста (лингвистический аспект): специальность 10.02.19 «Теория языка» : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Беляков Иван Михайлович. — Москва, 2009. — 25 с.
3. Большакова, Л. С. О содержании понятия «поликодовый текст» / Л. С. Большакова // Вестник Самарского государственного университета. — 2008. — № 4 (63). — С. 19–24.
4. Бородина, Л. В. Вербальные и невербальные средства создания положительного имиджа во франкоязычном рекламном тексте / Л. В. Бородина, Д. С. Непьянов // Огарев-Online. — 2022. — № 16 (185). — С. 1–5.
5. Гелдилиева, А. А. Цвет как паралингвистическое средство реализации текстовых категорий в учебных поликодовых текстах / А. А. Гелдилиева // Современное педагогическое образование. — 2020. — № 11. — С. 223–227.
6. Кузница, Е. С. Языковая игра как средство создания и функционирования рекламного текста / Е. С. Кузница // Вестник Московского государственного областного университета. — 2021. — № 2. — С. 209–218.
7. Морозова, Е. С. Особенности рекламных малоформатных текстов / Е. С. Морозова // Известия Великолукской государственной сельскохозяйственной академии. — 2022. — № 2. — С. 62–68.

8. Рацибурская, Л. В. Поликодовость как проявление креативности современного медийного текста / Л. В. Рацибурская, С. Г. Бусарева // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 2, Языкознание. — 2024. — Т. 23, № 4. — С. 142–158.
9. Сафонова, И. А. Метафорическая репрезентация зрительной перцепции в современном русском языке (модель «движение — восприятие») / И. А. Сафонова // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 2, Языкознание. — 2023. — Т. 22, № 6. — С. 106–119.
10. Селеменова, О. А. Средства создания рекламных эффектов в креолизованных текстах маркетинговой коммуникации / О. А. Селеменова // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 2, Языкознание. — 2019. — Т. 18, № 4. — С. 105–117.
11. Сенцова, В. А. Поликодовые тексты как средство обучения итальянских учащихся русской грамматике (I сертификационный уровень) : специальность 13.00.02 «Теория и методика обучения и воспитания (русский язык как иностранный)» : дис. ... канд. пед. наук / Сенцова Валентина Андреевна. — Санкт-Петербург, 2017. — 184 с.
12. Сонин, А. Г. Понимание поликодовых текстов: когнитивный аспект / А. Г. Сонин. — М. : Институт языкознания РАН, 2005. — 219 с.
13. Ткачева, Е. А. Современное рекламное сообщение как креолизованный текст / Е. А. Ткачева, А. В. Литвинов // Международный научно-исследовательский журнал. — 2022. — № 5-4 (119). — С. 111–113.
14. Чубай, С. А. Роль визуального компонента в создании стилистических фигур речи на плакатах социальной рекламы / Т. В. Анисимова, С. А. Чубай // Актуальные проблемы филологии и педагогической лингвистики. — 2022. — № 2. — С. 192–205.
15. Шахлои, Т. Модели и структура рекламных текстов / Т. Шахлои // Форум молодых ученых. — 2018. — № 1 (17). — С. 1312–1317.
16. Шляхова, С. С. Поликодовый текст в диджитал-коммуникациях вуза: контент, графика, иллюстрации / С. С. Шляхова, А. Ю. Колесник // Медиалингвистика. — 2024. — № 11 (1). — С. 53–75.

Поступила в редакцию 21.08.2025 г.

О. А. Попова

THE CORRELATION BETWEEN THE VERBAL AND NON-VERBAL COMPONENTS IN THE STRUCTURE OF POLYCODE ADVERTISING TEXTS OF RUSSIAN UNIVERSITIES

This article presents the results of a study of polycode advertising messages of Russian universities. Three types of correlation between verbal and nonverbal components within a university's polycode advertising text were established: verbally dominant, interdependent, and complementary. It was found that the primary content of university advertising is conveyed verbally. The role of nonverbal components varies depending on the chosen correlation type, from complementary to equivalent.

Keywords: *advertising text, polycode text, polycode, verbal component of text, non-verbal component of text.*

Попова Ольга Алексеевна.

Волгоградский государственный университет,
г. Волгоград, РФ.

Магистрант.

E-mail: popova_olga_volsu@mail.ru

Popova Olga Alekseevna.

Volgograd State University, Volgograd, RF.
Undergraduate student.

E-mail: popova_olga_volsu@mail.ru

Сафонова Ирина Александровна.

Кандидат филологических наук.

Волгоградский государственный университет,
г. Волгоград, РФ.

Доцент кафедры русской филологии
и журналистики.

E-mail: ia_safonova@volsu.ru

Safonova Irina Aleksandrovna.

Candidate of Sciences (Philology).

Volgograd State University, Volgograd, RF.

Associate Professor of the Department
of Russian Philology and Journalism.

E-mail: ia_safonova@volsu.ru